

НДІ інтелектуальної
власності НАПрНУ

Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права
Національної академії правових наук України»
Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
Національної академії правових наук України

СОЦІАЛЬНА І ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

МАТЕРІАЛИ
ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Київ, 23 листопада 2023 року

Київ
2023

УДК 34:004(477)
С 69

*Рекомендовано до друку
вченою радою Державної наукової установи «Інститут інформації,
безпеки і права Національної академії правових наук України»
(протокол № 12 від 28 листопада 2023 р.)*

Науковий керівник конференції – **О. А. Баранов**
Упорядники – **М. В. Дубняк, С. О. Дорогих**

С 69 Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 23 листоп. 2023 р.) / наук. керівник конф. О. А. Баранов ; упоряд.: М. В. Дубняк, С. О. Дорогих. – Київ, 2023. – 150 с.
ISBN 978-617-8395-18-6

У збірнику висвітлено матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання» – щодо оцінки сучасного стану та розвитку складових правового забезпечення соціальної трансформації внаслідок використання цифрових технологій, проблемних питань правового забезпечення у сфері соціальних комунікацій в умовах цифрової трансформації. Визначено особливості правового забезпечення розвитку сучасної інформаційної інфраструктури суспільства та проблем правового регулювання суспільних відносин у сфері застосування технологій Інтернету речей. Запропоновано напрями вдосконалення законодавства з питань захисту прав людини в умовах використання цифрових технологій.

Конференція відбулася під час військової агресії – війни, яку розв'язала російська федерація проти України. Неподальк той час, коли війна закінчиться і Україна буде відновлюватись та перебудовуватись. Саме тому теоретичні та практичні Рекомендації, які були запропоновані для обговорення в рамках цієї конференції, є актуальними. Результати досліджень можуть бути корисними при визначенні шляхів вдосконалення законодавства задля реформування економіки держави, посилення демократичних процесів, реалізації стратегії цифрової трансформації різних сфер суспільного життя – укріплення судової системи, розвитку сфери культури, надання адміністративних та інших послуг, створення єдиної системи електронних реєстрів, захисту різноманітних прав людини, зокрема права інтелектуальної власності, забезпечення безпеки критичної інфраструктури тощо.

Видання розраховано на фахівців, експертів і вчених в галузі права, студентів, аспірантів і науково-педагогічний склад вищих навчальних закладів та інших зацікавлених осіб.

Матеріали подано в авторській редакції.

УДК 342.53:004(477)

- © Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України», 2023
- © Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, 2023
- © Колектив авторів, 2023

ISBN 978-617-8395-18-6

ЗМІСТ

РЕКОМЕНДАЦІЇ	6
--------------------	---

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

<i>Баранов О. А.</i> РОЛЬ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ ЦИВІЛІЗАЦІЇ	10
<i>Карчевський М. В.</i> ЯК І ЧОМУ ЗМІНЮЄТЬСЯ ЮРИДИЧНИЙ ДИСКУРС ЩОДО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ	14
<i>Андрощук Г. О.</i> «ДЕКЛАРАЦІЯ БЛЕТЧЛ» З БЕЗПЕКИ ВИКОРИСТАННЯ ШІ: АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ	20
<i>Корж І. Ф.</i> ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ	27
<i>Батургарєва В. С.</i> ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ВЧИНЕННЯ ДІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ГЛЮРИФІКАЦІЄЮ АГРЕСОРА	30
<i>Капіца Ю. М.</i> ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ВІДКРИТОЇ НАУКИ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ НАУКИ ТА ОСВІТИ В УКРАЇНІ	34
<i>Дубняк М. В.</i> ОБРОБКА ВЕЛИКИХ ДАНИХ ТА ПРАВО НА ПРОГНОЗНІ ВИСНОВКИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ	38
<i>Андрієнко О. В.</i> ЛЮДИНА VS ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ: МОНОПОЛІЯ ЛЮДИНИ НА СМИСЛИ, КРЕАТИВНІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ	41
<i>Ронжес О.</i> КРЕАТИВНІСТЬ ТА АВТОРСТВО ТВОРЧОЇ РОБОТИ, СТВОРЕНОЇ З ЗАСТОСУВАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ	46

ТЕЗИ УЧАСНИКІВ

<i>Фурашев В. М.</i> СОЦІАЛЬНА І ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ: ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК З ПАРЛАМЕНТСЬКИМ КОНТРОЛЕМ	52
<i>Коваленко Л. П., Лазарєва Е. О.</i> ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ	57

Федорчук М. Д. ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В УКРАЇНІ	61
Горбачук В. М., Гавриленко С. О., Голоцуков Г. В., Пустовойт М. М. ДО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ, ЯКИЙ ЗАСЛУГОВУЄ ДОВІРИ	64
Присяжнюк В. В. ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ВІЙНИ	68
Яворська Є. А. ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА НОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ	72
Бутнік-Сіверський О. Б. ФОРМУВАННЯ ЛЮДИНО-ЦИФРОВОГО СЕРЕДОВИЩА, ДЕ ДОМІНУЮТЬ ВІДПОВІДНІ ЦИФРОВІ ПРАВА ЛЮДИНИ	75
Шахбазян К. С. ПРАВА ЛЮДИНИ В ІНТЕРНЕТ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ	79
Козак С. В., Лакіза В. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ.	82
Літвінова В. Г. НЕДОЛІКИ ТА ПРОГАЛИНИ У СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ: КОНФЛІКТ МІЖ ПРАВОМ НА ІНФОРМАЦІЮ І ПРАВОМ НА ПРИВАТНІСТЬ.	86
Доронін І. М. БЛОКЧЕЙН ТА НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА: ВИКЛИКИ ТА ВІДПОВІДІ СЬОГОДЕННЯ.	90
Белєвцева В. В. ПРО ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У ДЕРЖАВІ ІЗРАЇЛЬ	94
Лихоступ С. В. ФОРМУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В ПРОЦЕСАХ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН СУСПІЛЬНИХ СТРУКТУР	97
Корольок Т. О., Зверевич Ю. О. МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ.	102
Кірієнко В. М. ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ ПРИКОРДОННІЙ БЕЗПЕЦІ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ В СУЧАСНЕ ЖИТТЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ	108
Григор'єва М. Є. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ	111

Федюк В. В.	
ПОНЯТТЯ КІБЕРЗЛОЧИНУ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В НОРМАХ ЗАКОНУ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ	115
Негребецький В. В.	
ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДОКУМЕНТУВАННЯ НАСЛІДКІВ ВІЙНИ	118
Матвєєвський О. В.	
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, ООТРИМАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦИФРОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ	121
Светлічний І. В., Бурчак Л. І.	
ГЕНЕЗИС РОЗВИТКУ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ	124
Алієв Р. В.	
ЦИФРОВИЙ ЮРИДИЧНИЙ ДОКУМЕНТ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, ПРАВОВИЙ СТАТУС	128
Заславська Л. В.	
СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВУ	131
Васько В. А.	
ВИКЛИКИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО СУДОЧИНСТВА ЯК АЛЬТЕРНАТИВНОГО СПОСОБУ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ	135
Конончук Б. Р.	
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ГОЛОСУВАННЯ НА МІСЦЕВИХ РЕФЕРЕНДУМАХ.....	139
Паскар А. А.	
РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД....	142
Ніколаєв К. Д.	
ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ.	145

РЕКОМЕНДАЦІЇ

учасників III Всеукраїнської науково-практичної конференції «СОЦІАЛЬНА І ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ»

23 листопада 2023 року Державною науковою установою «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» спільно з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України проведено III Всеукраїнську науково-практичну конференцію «*Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання*».

В ході конференції розглянуто наступні питання:

- *правове забезпечення соціальної та цифрової трансформації;*
- *вирішення проблеми правового забезпечення інформаційних прав людини в умовах цифрової трансформації;*
- *розвиток законодавства у сфері цифровізації суспільних процесів на основі застосування технологій Інтернету речей, штучного інтелекту, робототехніки, блокчейн, великих даних (big data, соціальних мереж та електронних комунікацій, хмарних технологій тощо;*
- *вдосконалення законодавства щодо захисту прав, інтересів та безпеки людини, суспільства і держави в процесі застосування цифрових технологій.*

В ході активного експертного обговорення вказаних питань учасники науково-практичної конференції **констатували:**

- *світова спільнота пов'язує успіх будь-якої соціальної трансформації з проведенням широкомасштабних цифрових трансформацій на основі активного впровадження та використання досягнень Четвертої промислової революції: технологій Інтернету речей; Індустрії 4.0; штучного інтелекту; робототехніки; блокчейну; великих даних (big data); розумних контрактів; соціальних мереж та електронних комунікацій; хмарних та nano-, біотехнологій тощо;*
- *більшість держав світу прийняли або розглядають можливість прийняття національних стратегій впровадження технологій Інтернету речей; одночасно, близько 70 держав – національних стратегій розвитку штучного інтелекту та робототехніки, вважаючи це базовою умовою розвитку;*
- *масштабні соціальні та цифрові трансформації, які необхідно буде реалізовувати в процесі виходу людства з кризи та досягнення ці-*

лей сталого розвитку, можуть бути успішним за умови гармонізованого оновлення комплексу галузей права та істотного перегляду всієї системи права;

- для усунення правової сингулярності необхідно на основі соціально-правових моделей майбутнього суспільства організувати комплексні дослідження щодо пошуку, ідентифікації та локалізації правових проблем, які з великою ймовірністю матимуть місце в процесі проведення масштабних соціальних та цифрових трансформацій;
- Україна як демократична держава, що має власну систему соціальних цінностей, які більшою мірою співпадають з цінностями держав Європейського Союзу, США та інших демократичних країн світу, має розвиватись на основі консенсусної Національної стратегії розбудови нової, модерної країни;
- актуальним є питання організації належного правового забезпечення соціальної та цифрової трансформації суспільства, а також покладання завдання щодо розробки концептуальних засад розвитку законодавства на профільні наукові установи НАН України і НАПрН України та Дослідницьку службу Верховної Ради України.

Розглянувши зазначені та інші актуальні проблемні питання учасники III Всеукраїнської науково-практичної конференції **рекомендували:**

1. Запропонувати Верховній Раді України розглянути та прийняти за поданням Кабінету Міністрів України Національну програму правового забезпечення соціальної та цифрової трансформації в процесі реалізації стратегії розбудови нової, модерної держави – України.

2. Запропонувати Кабінету Міністрів України розробити та подати на затвердження Верховній Раді України Національну програму правового забезпечення соціальної та цифрової трансформації в процесі реалізації стратегії розбудови нової, модерної держави – України, *передбачивши:*

- формування теоретико-методологічних засад створення нових (удосконалених) соціально-правових моделей у різних сферах життєдіяльності, зокрема, у сфері публічного управління, правосуддя, національної безпеки та оборони, в економічній, енергетичній, інформаційній сферах, у сфері охорони здоров'я, освіти і науки, культури тощо;
- розгляд питань щодо зміни інституційної структури і функцій загальнодержавних та місцевих систем публічного управління й регулювання, систем галузевого саморегулювання та інститутів громадянського суспільства;

- розробку філософських і теоретико-правових основ формування та розвитку суспільних відносин в умовах цифрової трансформації; теорії, методології і напрямів правового забезпечення цифрової трансформації у різних сферах життєдіяльності людини, суспільства, держави та міжнародної спільноти, з урахуванням застосування технологій штучного інтелекту;
- створення теоретико-методологічних і правових засад щодо визначення понять, критеріїв, змісту та обсягів правоздатності (дієздатності, деліктоздатності) штучного інтелекту і робототехніки, а також опрацювання проблем визначення їх спеціальної або загальної правосуб'єктності та юридичної відповідальності у цій сфері;
- визначення напрямів розвитку національного законодавства з питань регулювання ринку технологій Інтернету речей, штучного інтелекту, робототехніки, електронних комунікацій, користування радіочастотним ресурсом, криптовалюти, технологій блокчейн, «хмарних» технологій, «великих даних» тощо;
- вдосконалення й оновлення законодавства в частині податків та митних зборів, монопольної діяльності, лібералізації та конкуренції для регульованих ринків цифрових технологій; захисту прав споживачів; обігу неперсоніфікованих та персональних даних; визначення юридичної відповідальності; забезпечення конфіденційності, інформаційної безпеки та кібербезпеки; захисту інтелектуальної власності та авторського права тощо, з урахуванням розвитку транскордонного співробітництва;
- розробку системи правового забезпечення функціонування опорних кластерів розвитку цифрової трансформації у промисловості (Індустрія 4.0), в банківській сфері, енергетиці, транспорті, державному управлінні, ретейлі, у сільському господарстві, «розумному» містобудуванні, у системі охорони здоров'я, науці та освіті тощо;
- формування теоретико-правових основ захисту прав та безпеки людини, законних інтересів суспільства і держави, забезпечення інформаційної безпеки та кібербезпеки в умовах застосування штучного інтелекту, робототехніки, хмарних технологій та технологій блокчейну, соціальних мереж, а також визначення юридичної відповідальності за правопорушення у цій сфері;
- гармонізацію та імплементацію норм правових актів Європейського Союзу та міжнародного права в законодавство України відповідно до її зобов'язань, правових засад міжнародного співробітництва у сфері цифрового майбутнього;

- розробку комплексу правових (публічно-правових, приватно-правових) засобів, попередження та зменшення можливих негативних наслідків і ризиків цифровізації (зростання кількості зловживань цифровими технологіями, випадків їх недбалого, непродуманого, легковажного або відверто антисуспільного використання тощо).

3. Запропонувати Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та іншим державним органам, органам місцевої влади та місцевого самоврядування, інститутам громадянського суспільства забезпечити публічний розгляд та розробку пропозицій щодо створення всеосяжної системи стимулів, мотивації та заохочень для усіх учасників процесу цифрової трансформації з метою забезпечення ефективності проведення необхідних реформ та вирішення соціальних проблем.

Дубняк М. В.

*кандидат юридичних наук, в.о.
завідувача наукової лабораторії
правового забезпечення цифрової
трансформації, Наукового центру
цифрової трансформації і права
Державної наукової установи
«Інститут інформації, безпеки і права
НАПрН України»*

*Старший викладач кафедри
інформаційного, господарського та
адміністративного права, КПІ ім.*

Ігоря Сікорського

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7281-6568>.

ОБРОБКА ВЕЛИКИХ ДАНИХ ТА ПРАВО НА ПРОГНОЗНІ ВИСНОВКИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Великі дані – це дані, які вироблені людьми у процесі користування Інтернетом, які можуть бути збережені, оброблені та використані за допомогою використання спеціальних методів та інструментів [1]. Також великі дані розуміють як набір методів та технологій, для обчислювання та моделювання тенденцій та асоціацій, особливо стосовно поведінки людей та їх взаємодії [2]. Дослідження великих даних тісно пов'язано із соціальною сферою, адже соціум є одним із джерел походження великих даних, та, одночасно, сферою використання результатів обробки таких даних. Результат обробки великих даних технологіями штучного інтелекту дозволяє отримати прогнозні висновки. Такі висновки забезпечують конкурентні переваги для бізнесу, оскільки дозволяють змодельовати поведінку споживачів, а інколи, і безпосередньо вплинути на їх рішення.

Великі дані можуть включати в себе комбінований набір даних, як персональних, так і неперсональних даних (індустріальних, мета даних). Тому з правової точки зору, великі дані аналізуються з урахуванням дотримання правових підстав збору, обробки, використання, збереження даних.

Норми Загального Регламенту про захист персональних даних (*далі – GDPR*) встановлюють ряд прав для суб'єкта даних, зокрема: право бути поінформованим про збирання даних, право доступу до даних, право на виправлення, право бути «забутих», обмеження опрацювання, право на мобільність (перенесення) даних, право на заперечення, захист від про-

файлінгу [3]. Однак, через використання засобів анонімізації, шифрування для формування наборів великих даних, розмиваються правові ознаки персональних даних. А отже суб'єкт даних не може знати, що його дані були включені до набору великих даних для обробки і формування прогнозних висновків. А відтак не може реалізувати передбачені GDPR права суб'єкта даних. Виникає соціальне протиріччя, коли через використання анонімізованих наборів великих даних бізнес отримує прогнозну аналітику, яка впливає на суб'єкта даних та його рішення, наприклад, через показ персоналізованої реклами, а суб'єкт даних не має правових механізмів для управління своїми даними через розмивання правових ознак персональних даних.

Правовий режим охорони і захисту персональних даних, у практиці суду ЄС, захищається з урахуванням розширеного тлумачення «персональних даних». Зокрема, за режимом персональних даних захищається інформація, якщо вона «стосується» фізичної особи і може вплинути на неї [4]. Якщо детально проаналізувати норми регламенту GDPR ми встановимо, що вони направлені на процес збору, обробки, передачі та захисту персональних даних, однак не поширюються на згенеровані «нові дані», які були отримані за результатами аналізу великих наборів даних, в тому числі персональних, та прогнозують або моделюють поведінку суб'єкта даних у майбутньому, тобто саме прогнозні висновки. Пояснюється це тим, що згода на обробку персональних даних надається щодо конкретних, вже існуючих даних, а не щодо даних, які будуть створені (згенеровані) у майбутньому.

У 2014 році, у справі «YS, M і S» Суд ЄС, вирішував питання обсягу даних, які слід розкривати суб'єкту даних у зв'язку з їх обробкою. У цій справі ідеться про дані, які залишає про себе суб'єкт даних у процесі отримання адміністративної послуги. Для її отримання у заяві заявник надає про себе як персональні дані (*ім'я, дата народження, місце проживання*) так і не персональні дані. Справа заявника включає інформацію, яка його стосується: деталі процесуальної історії; відомості про заяви заявника та подані документи; правові положення, які застосовуються до ситуації заявника; оцінка вищевказаної інформації через призму застосованих правових положень у формі протоколу з правовим аналізом. Виникає ряд питань: при реалізації права суб'єкта даних на доступ до своїх персональних даних, буде надано доступ до всієї справи в цілому, лише до його заяви, чи надання доступу в частині, де є персональні дані. Чи може суб'єкт даних отримати протокол з правовим аналізом, який склав працівник адміністративного органу, по суті прогнозний висновок у формі правового аналізу з конкретними оцінками і особистим

баченням ситуації заявника. Розглядаючи викладені обставини справи Суд ЄС встановив, що «дані, внесені в протокол, є персональними даними». Правовий аналіз у протоколі “стосується” конкретної фізичної особи, ґрунтується на його ситуації та індивідуальних характеристиках цієї особи, тому підпадає під дію поняття «персональні дані».

Але сама по собі сукупність правових норм юридичного аналізу не може тлумачитись як персональні дані, не може бути предметом судової перевірки і не є об'єктом реалізації права на виправлення (п. 39, 41, 42 рішення [5]).

У рішенні Суду ЄС чітко зазначено, що аналіз і складові висновки не вважаються персональними даними. Суд ЄС не розрізняє правовий аналіз і результати обробки даних у вигляді окремих коментарів чи висновків, створених у процесі обробки вихідного набору даних (п.39 рішення [5]). Аналіз не є еквівалентом прогнозних висновків, а скоріше міркуванням (логікою), яка веде до висновку. У контексті проблеми формування прогнозних висновків та обробки великих даних штучним інтелектом, ми можемо знати лише про математичні методи обробки, а не про те, як їх застосовував штучний інтелект для отримання конкретного одиничного висновку (ефект чорної скриньки).

З аналізу правових підходів у справі «YS, M і S» Суду ЄС, можемо встановити, що право доступу та право на виправлення не можуть бути ефективно реалізовані для захисту суб'єкта даних від прогнозних висновків. Адже суб'єкт даних може не знати, про те, що:

- 1) його дані включено до набору великих даних;
- 2) не має доступу до аргументації, яка знаходиться в основі рішень;
- 3) не може виправити результати прогнозного висновку, оскільки немає прямого правового зв'язку між складом набору даних та правами конкретного суб'єкта даних;
- 4) такі висновки не охоплюються умовами первісної згоди на обробку даних, навіть якщо вона була надана.

Отже, прогнозні висновки є окремим результатом обробки даних, які знаходяться за межами правового регулювання законодавства про захист персональних даних. Суб'єкт даних не може застосувати жодні спеціальні права передбачені GDPR, оскільки норми Регламенту поширюються на процес збору, обробки, передачі, захисту наявних даних. Згода суб'єкта даних також надається на обробку конкретних вже існуючих даних, а не тих даних, які будуть створені у майбутньому.

Право на результат прогнозних висновків необхідний суб'єкту даних, для того, щоб оцінити наскільки ці висновки впливають на його поведінку, а не для того, щоб вносити виправлення в результати обробки, наприклад через некоректно підібрані методи їх обробки.

Список використаної літератури:

1. Big data. Cambridge Dictionary.
URL: <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/big-data>.
2. Big data. The Oxford English dictionary.
URL: https://en.oxforddictionaries.com/definition/big_data.
3. Regulation (EU) 2016/679 Of The European Parliament And Of The Council on General Data Protection Regulation.
URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1684155858687>
4. Graef I., Gellert R., Husovec, M. (2018). Towards a Holistic Regulatory Approach for the European Data Economy: Why the Illusive Notion of Non-Personal Data is Counterproductive to Data Innovation. Cybersecurity.
URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3256189
5. YS v Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel and Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel v M and S : Judgment of the Court (Third Chamber), 17 July 2014. , ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2081
URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=ecli%3AECLI%3AEU%3AC%3A2014%3A2081>

Андрієнко О. В.

*кандидат психологічних наук,
адвокат, заступник директора з
правових питань ДП «ССМ» (Publicis
Groupe Ukraine), Членкиня Експертно-
консультаційного комітету з питань
розвитку сфери ШІ в Україні при
Міністерстві цифрової трансформації
України*

ЛЮДИНА VS ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ: МОНОПОЛІЯ ЛЮДИНИ НА СМИСЛИ, КРЕАТИВНІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Штучний інтелект (надалі – ШІ) став фокусом колективної свідомості людства у 2023 році, на що вказують найрізноманітніші індикатори: від визнання словом року та загальної доступності інструментів генеративного ШІ (надалі – ГШІ) – до фінальних кроків у прийнятті EU AI Act, Указу Президента США про безпечну, захищену та надійну розробку та використання ШІ, законодавства КНР щодо ГШІ – й аж до наукової гіпо-

Наукове видання

**СОЦІАЛЬНА І ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ:
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ**

МАТЕРІАЛИ
ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Київ, 23 листопада 2023 року

Матеріали подано в авторській редакції

Підписано до друку 28.11.2023.
Формат 60x84/16. Ум-друк. арк. 8,6
Наклад 100 прим. Зам. № 2312-09.

Видавець ПП «Фенікс»
(Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1044 від 17.09.02).
Україна, м. Одеса, 65009, вул. Зоопаркова, 25.
e-mail: fenix-izd@ukr.net